

Список использованных источников

1. Организационное поведение: учебник / под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – М.: ИНФРА-М, 2018.
2. Кобзева Н.М. Феномен сопротивления изменениям: сущность, виды и формы проявления // Вестник ВГУИТ. 2013. № 4 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-soprotivleniya-izmeneniyam-suschnost-vidy-i-formy-proyavleniya>
3. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: 2017.
4. Entrepreneurship and Economic Development / edited by Wim Naudé, Palgrave Macmillan in association with the United Nations University. – London: World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), 2019. – 373P.

УДК
DOI

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования, директор
института дополнительного профессионального
образования и дистанционного обучения,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Определено, что разработка механизмов объективной оценки персонала является неотъемлемой частью компетентностного подхода к развитию кадров. Привлечение к оценке компетенций на предприятиях специалистов центров дополнительного профессионального образования обеспечит поступление корректной информации о необходимости корректировки существующих программ повышения квалификации или переподготовки кадров. Основой оценки компетенций персонала предприятий должен стать функциональный или содержательный (семантический) подход.

Ключевые слова: компетенции, оценка, персонал, дополнительное профессиональное образование, программы повышения квалификации, переподготовка.

ESTIMATION OF COMPETENCIES OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE AS A BASIS FOR ADJUSTMENT OF TRAINING PROGRAMS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

**KHARITONOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Continuing Professional Education,
Director of the Institute of Continuing Professional
Education and Distance Learning Lugansk State
University named Vladimir Dahl,
Luhansk, Luhansk People's Republic**

Annotation. The development of mechanisms for an objective assessment of personnel is an integral part of the competence-based approach to personnel development are determined. Involvement of specialists from centers of additional professional education in the assessment of competencies at enterprises will ensure the receipt of correct information about the need to adjust existing programs for advanced training or retraining of personnel. The basis for assessing the competencies of enterprise personnel should be a functional or meaningful (semantic) approach.

Keywords: competencies, assessment, personnel, additional professional education, advanced training programs, retraining.

Актуальность. В современных условиях хозяйствования, для оценки способности персонала выполнять работы той или иной сложности, то есть реализовывать на практике имеющиеся знания, умения и навыки, большинство ученых используют термин «компетенции», «компетентность». Компетентные работники приобретают значение основного ресурса, варьируя которым предприятие может оптимизировать свою деятельность, если ресурсы времени и денег, как правило, ограничены, то повышение компетентности работников является относительно безграничным; повышая компетентность персонала, предприятие уменьшает потребность в привлечении других ресурсов, в том числе финансовых.

Кроме того, дальнейшего развития требует разработка инструментария оценки персонала, который бы максимально учитывал отраслевую направленность субъектов хозяйствования, под которую можно корректировать существующие программы повышения квалификации или переподготовки в системе дополнительного профессионального образования. Вместе с тем, современные интеграционные процессы в обществе обуславливают необходимость рассмотрения классических концепций и методов оценки персонала через призму их адаптации к условиям внешней среды.

Анализ последних исследований и публикаций. Сущностная характеристика термина «компетенции» впервые введена в научный оборот В. Максвелом в 1982 году [6]. По его определению, компетенция представляет собой рациональное сочетание знаний и возможностей, которыми обладает персонал данной организации, рассматриваются на небольшом промежутке времени. Наиболее полным и актуальным является определение компетенций, предоставленное Н.Л. Чубаровой «...Компетенции – это интегрированная поведенческая модель, охватывающая знания, навыки, отношение, личностные черты и мотивированность, необходимые для лучшего выполнения определенных

трудовых заданий, функций, обязанностей...» [14].

Данное определение принимает во внимание составляющие, которые трудно измерить и развивать (умение межличностного общения, работы в команде, заинтересованность в работе и самосовершенствовании, лояльность, эмоциональная привлекательность и т.д.), но именно они заметно влияют на увеличение и улучшение результатов деятельности. Причем результаты работы непосредственно могут быть увязаны с системой мотивации на предприятии [3, 4]. По мнению многих ученых таких, как В.А. Спивак [9], О.Л. Чуланова [15], В.В. Травин [12], компетенции формируются в виде способностей человека реализовывать на практике свою компетентность, а компетентность, в свою очередь, означает наличие определенных компетенций.

Причем, одна и та же компетентность может быть востребована для реализации различных компетенций. Однако остается открытым вопрос об адаптации системы дополнительного профессионального образования (ДПО) к требованиям рынка с учетом компетентностного подхода подготовки специалистов.

Также необходимо разработать единый пакет инструментов для оценки компетенций персонала предприятий и организаций и на основе результатов оценки сформировать программы повышения квалификации или переподготовки.

Цель статьи – рассмотреть комплекс инструментов для проведения оценки компетенций персонала на уровне предприятий для обеспечения дальнейшей корректировки программ повышения квалификации или переподготовки в системе ДПО.

Изложение основного материала исследования. Компетентность является свойством индивида, заключается в рациональном выборе, комбинации и приращении компетенций с целью достижения результата деятельности [13].

Практика хозяйствования подтверждает, что люди с одинаковым уровнем образования работают с разной производительностью и достигают разных результатов. Понятие компетенции и определения уровня компетентности каждого сотрудника позволяет выявить причину этих различий и спрогнозировать успешность работы персонала предприятия. Об этом свидетельствуют требования международного стандарта качества ISO 9001: 2000 [7], согласно которому организация должна: определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции; организовать подготовку или предпринимать другие действия для удовлетворения этой потребности; оценивать эффективность принятых мер; обеспечивать мотивированность работников путем осведомленности персонала в целесообразности и важности его деятельности, вклада в достижение целей в области качества; регистрировать данные об образовании, профессиональной подготовке, квалификации и опыте работы.

Очевидно, что требования стандарта [7] также должно быть заложено в программы подготовки или переподготовки специалистов в рамках системы дополнительного профессионального образования. Особенно это касается крупных государственных предприятий и учреждений (органы государственной власти и местного самоуправления).

Отечественный ученый С.В. Варюшкин [2] подчеркивает, что в рамках компетентного подхода к оценке персонала, работник рассматривается не только как обладатель набора качеств, которые позволяют ему в будущем выполнять профессиональную деятельность, но и как носитель знаний, умений и навыков, позволяющих ему планировать и достигать поставленных целей, успешно выполнять свою работу и творчески подходить к решению производственных вопросов.

Компетентный подход к оценке персонала также учитывает и психологический эффект оценки (моделирование необходимого трудового поведения) наряду с экономическим эффектом (улучшение финансовых и коммерческих показателей организации) и социальным (повышение удовлетворенности результатами труда, как персонала, так и работодателя).

При этом российский ученый В.А. Спивак [9] утверждает, что система оценки персонала, основанная на компетентном подходе должна учитывать специфику рабочего места и выполняемого функционала работником. Одним из преимуществ компетентного подхода к подготовке специалистов является оценка персонала через сравнение результативности, качества и сложности труда с эталонными характеристиками в данной должности. Вот почему трудовое поведение, которое необходимо для успешной работы в данной должности или по группе подобных должностей может быть достаточно точно описано набором компетенций. В данном контексте целесообразно раскрыть вопрос о формировании так называемых общих групп (ключевых) компетенций, то есть наиболее важных для должности (рисунок 1), которые в последующем должны ложиться в основу программ повышения квалификации или переподготовки, если специалист не владеет обозначенными компетенциями. Компетенции идентифицируют по пяти уровням: отдельных индивидуумов (профессиональные компетенции); ролей, которые выполняют члены коллектива в группах в процессе хозяйственной деятельности (ролевые компетенции); осуществления определенных функций в процессе производства и реализации продукции (функциональные компетенции); предприятия как участника рыночных отношений (стратегические компетенции); неповторимости и идентификации (ключевые компетенции).

Оценку персонала в той или иной форме приходится проводить практически на любом этапе работы с ним – при найме, переводе на другую должность, создании программ развития и обучения, отборе в кадровый резерв и т.д. Проблема в том, насколько методы оценки объективны, адекватны и позволяют прогнозировать успешную работу сотрудника в

компании и, следовательно, формировать запрос на обучение специалиста в системе ДПО.

Рис. 1. Содержание ключевых групп компетенций, которые ложатся в основу программ повышения квалификации или переподготовки в системе ДПО

В литературе очень часто встречается информация о жизненном цикле работника, которая определяется в рамках работы в одной организации и часто зависит от времени пребывания работника в ней. Авторы проводят параллель между характеристиками работника в определенной фазе жизненного цикла и уровнями компетентности. Именно поэтому, чтобы своевременно выявить, на каком именно этапе развития, с момента его приема на работу и до момента его освобождения, находится тот или иной работник надо проводить его оценку на основе компетентностного подхода.

Оценку специалистов необходимо проводить, если перед руководством организации или HR-менеджером стоят задачи: выбрать лучшего кандидата на ту или иную должность. У каждого претендента есть свои положительные качества и недостатки. Для того чтобы выбрать из достойных лучшего, нужно определить, кто, в первую очередь, максимально соответствует требованиям должности; принять решение об обучении.

Повышение квалификации персонала – это, прежде всего, инвестиции в человеческий капитал. Оценка персонала позволит измерить степень возврата инвестиций, позволит определить потребности и эффективность обучения; создать единую систему оплаты труда и премирования.

По сути, центры дополнительного профессионального образования могут реализовывать подобную услугу в виде комплексной оценки компетенций персонала и выработать соответствующие предложения по составлению плана повышения квалификации или переподготовки. С позиции самих центров ДПО, которые, в основном, базируются на базе

организаций высшего профессионального образования предоставляется широкая возможность в виде корректировки собственных программ повышения квалификаций или переподготовки кадров на основании более достоверной информации.

Модель компетенций представляет собой ядро системы оценки. Она удобна тем, что позволяет достаточно точно измерить, насколько тот или иной человек соответствует своей позиции и что именно в его компетенциях нуждается в развитии.

Так, для каждой зоны жизненного цикла сотрудника можно разработать конкретную модель компетенций, которыми сотрудник должен обладать. В итоге организация получит совершенно конкретные критерии для отбора персонала, разработки процедур для адаптации новичков, оценки результатов работы, составление программ обучения и развития через систему ДПО, выбора систем мотивации и в конечном итоге – аргументации причин увольнения [10].

Процесс оценки компетенции сотрудника на предприятии рекомендовано разбить на шесть основных этапов:

I этап – определение критериев эффективности выполнения (предусматривает установление таких показателей, как объемы продаж, прибыль, единицы измерения производительности; назначения руководителя; рейтинги коллег; рейтинги подчиненных; рейтинги клиентов).

II этап – создание критериальной выборки (определение лучших исполнителей; определение «средних» исполнителей и иногда – минимально допустимого уровня исполнения);

III этап – сбор данных с помощью интервью примеров поведения, применение метода 360 градусов, создание базы данных экспертной системы, наблюдений;

IV этапа – определение рабочих задач и требований к рабочим компетенциям (элементы работы, которую должен выполнять работник; характеристики лиц, выполняющих работу отлично, установление «модели компетенций»);

V этап – валидизация модели компетенций (формирование второй критериальной выборки);

VI этап – разработка предложений (отбор, тренинг, развитие, оценка (аттестация) эффективности, планирование преемственности, оценка программ обучения и профессионального развития).

Оценка персонала на основе компетентного подхода должна соответствовать следующими параметрами: негативные последствия отсутствия данной компетенции; полезность использования данной компетенции в определенной работе; будущие требования данной работы (должности), учитывая предполагаемые изменения в окружающей среде и стратегическому развитию компании.

Поэтому, применение компетентного подхода к подготовке кадров является очень перспективным направлением формирования систем

управления знаниями. В частности, в настоящее время важно не только умение оперировать собственными знаниями, но и быть готовым меняться и приспосабливаться к новым потребностям рынка труда, оперировать и управлять информацией, активно действовать, быстро принимать решения, учиться на протяжении жизни.

В своих работах О.Л. Чуланова [15, 16] выделяет следующие основные принципы, которые позволяют реализовать систему оценки персонала на основе компетентностного подхода: объективность, надежность, единообразие оценки, достоверность, прогнозируемость, комплексность, результативность и эффективность.

В результате исследования методических аспектов оценки персонала О.Л. Чуланова [16], проанализировав работы И.Б. Адовой и М.В. Симоновой [1], дает характеристику системы оценки персонала и ее элементов на основе компетентностного подхода. Карты компетентности являются базовым документом для разработки стандартов компетентности. Стандарт компетентности – это система общих требований к компетенции работника, оценивает возможность успешного выполнения определенной деятельности (занятия определенной должности). Стандарты дают четкие критерии для определения квалификации персонала; они успешно могут быть применены при приеме на работу новых сотрудников и при оценке результатов их деятельности на этапах функционирования. Разработка и применение различных моделей компетенций для оценки персонала предприятия имеет целью сокращение разрыва между имеющимися и необходимыми компетенциями. Для этого стоит задача разработки эффективного механизма диагностики, то есть оценки имеющейся или приобретенной компетентности персонала, которая будет заключаться в сопоставлении фактических и необходимых компетенций. Для подтверждения успешного прохождения оценки компетентности в центре ДПО, как независимой организации можно использовать сертификаты компетентности, выдаваемые работникам, которые успешно прошли процедуру оценки или аттестации. По своей сути, сертификат компетентности представляет собой документ, который свидетельствует о соответствии фактических компетенций к требуемым от работника в определенной нише. В современных условиях, сертификаты компетенции, по нашему мнению, эффективнее используются именно как внутренние документы предприятия, которые могут выступать как одно из средств реализации мотивационного механизма обеспечения эффективной оценки персонала предприятия.

Подытоживая, определим преимущества применения компетентностного подхода в обеспечении оценки персонала предприятия и сгруппируем их в соответствии с этапами:

– на стадии формирования использования компетентностного подхода предусматривает составление должностных инструкций, основанных на компетенциях, использование компетенций при планировании, подборе и отборе персонала. Это обеспечивает наличие на предприятии четкого набора

профессиональных и личностных характеристик, необходимых для выполнения определенного круга трудовых задач, выявление трудового потенциала сотрудников, формирование базы данных о работниках (по уровню компетентности, мобильности), что позволит качественно и в минимальные сроки определять исполнителей для новых и сложных задач и снижать затраты на производство;

– на стадии функционирования происходит проверка соответствия имеющихся компетенций необходимым. Это позволит получить объективную оценку состояния персонала предприятия, выявить недостатки, то есть определить необходимость в обучении и повышении квалификации сотрудников, обеспечить уровень конкурентоспособности продукции;

– на стадии модификации осуществляется сравнение уровня имеющихся компетенций и тех, что появились в результате изменений внутренней или внешней среды организации, что повысит возможность осуществления эффективных профессиональных перемещений.

В научных исследованиях акцентируется внимание преимущественно на двух основных методах оценки персонала: прямой – по результатам труда, и опосредованный – через деловые и личные качества работника [5]. Наиболее сложной является прямая оценка, или оценка результативности, которая зависит от установленных стандартов выполнения работы и критериев результативности. Действенность прямых оценок для реализации мотивационной функции достигается посредством: организационной возможности количественного измерения результативности работы; наличием регламентации результативности для каждого рабочего места; механизма оценки; обратной связи, то есть обязательность обсуждения результатов оценки; принятия обоснованных решений по результатам оценки.

Опосредованная оценка персонала направлена на оценку деловых и личностных качеств работников, являющихся факторами влияния на качество выполнения работы. Требования к процедуре опосредованной оценки включают обоснованный выбор критериев, методов и субъектов оценки, обратную связь, принятие обоснованных решений в отношении работника по результатам оценки. Также следует учесть и специфические особенности, связанные с устойчивым развитием экономики той территории, где работает предприятие. Так в частности следует разделять условия работы персонала и предприятий до пандемии в начале 2020 года и после – середина 2021 год, когда частично снимаются ограничения по работе предприятий, как это указано в исследованиях авторов Т.Ю. Ткачевой и Р.В. Ободец относительно определения ключевых трендов устойчивого развития экономики государства [11].

Адекватность оценки имеет большое мотивирующее значение для работника в связи с оплатой, карьерой и пр. Самостоятельное мотивирующее значение оценки заключается в удовлетворении потребностей в признании, уважении и самоуважении. Инструментами

оценки персонала должны быть: уместность, чувствительность, надежность, приемлемость и практичность. Для повышения мотивационного эффекта оценки персонала необходимы не только проектирование организационных параметров и технологии для формальной оценки трудовой деятельности, но и создание механизмов, связывающих результаты оценки с системами вознаграждения, карьеры, развития персонала.

Выводы. Таким образом, разработка механизмов объективной оценки персонала является неотъемлемой частью компетентностного подхода к развитию кадров. Привлечение к оценке компетенций на предприятиях специалистов центров дополнительного профессионального образования обеспечит поступление корректной информации о необходимости формирования или корректировки существующих программ повышения квалификации или переподготовки кадров, а с другой стороны, само предприятие получит объективную оценку с выявленными причинами, препятствующими всестороннему развитию трудового потенциала каждого работника.

Современные подходы к формированию механизма комплексной оценки качества персонала должны учитывать критерии компетентности как важнейшего системообразующего свойства. При этом конечным результатом должна быть компетентностная структура персонала предприятия как основа ее конкурентоспособности.

Концептуальной основой оценки компетенций должен являться функциональный или содержательный (семантический) подход. В первом случае оценка профессиональной компетентности основывается на функциях, которые реализуются в процессе деятельности персонала и их взаимосвязи с общими функциями управления качеством на предприятии. Содержательный подход к оценке качества персонала предусматривает, что персонал предприятия демонстрирует достаточно высокий уровень профессиональной деятельности в разрезе общей, специальной и специфической (внутриорганизационной) компетентности.

Список использованных источников:

1. Адова И.Б. Оценка компетентности как инструмент управления вознаграждением персонала организации / И.Б. Адова, М.В. Симонова // Вестн. Том гос. ун-та. – 2010. - № 3 36 – С. 12-21.
2. Варюшкин С.В. Формирование карьерных компетенций выпускников вузов / С.В. Варюшкин // Философия образования – 2010. – № 3. – С. 134-141.
3. Гущина И. Трудовая мотивация как фактор повышения эффективности труда / И. Гущина // Общество и экономика. – 2012. – № 1. – С. 169-174.
4. Джуд Б.К. Психология и персонал / Б.К. Джуд / Д. Шульц, С. Шульц. – СПб.: Питер, 2013. - 560 с.
5. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. - М.:

2013 – 703 с.

6. Компетенции и мобильность персонала в условиях инновационного развития кадрового потенциала организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hr-portal.ru/article/kompetencii-i-mobilnost-personala-v-usloviyah-innovacionnogo-razvitiya-kadrovogo-potenciala>.

7. Международный стандарт ISO 9001: 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://niits.ru/public/2003/069.pdf>.

8. Организационное поведение в таблицах и схемах / Под научной редакцией Г.Р. Латфуллина О.Н. Громовой. – М.: Айрис пресс - 2012. - С 288.

9. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом / В.А. Спивак. – СПб.: Питер, 2014. – 416 с.

10. Технология управления персоналом: Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен, 2013. – 576 с.

11. Ткачева Т. Ю. Ключевые тренды устойчивого развития: трансформации и перспективы / Т.Ю. Ткачева, Р.В. Ободец // Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты: сборник научных трудов 6-й Международной научно-практической конференции, Курск, 09 апреля 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 446-451.

12. Травин В.В. Основы кадрового менеджмента / В.В. Травин, В.А. Дятлов. – М.: Дело, 2014. – 435с.

13. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом: Практик. пособие / пер. с англ. – М.: Финансы и статистика. – 2015. – 160с.

14. Чубарова Н.Л.. Компетентностный подход в подготовке управленческих кадров : политологический аспект : дис. ... канд. Полит. наук : 23.00.02 / Наталья Леонидовна Чубарова; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ.- Ростов-на-Дону, 2013.- 144 с.

15. Чуланова О.Л. Актуальность компетентностного подхода в управлении персоналом [Электронный ресурс] / О.Л. Чуланова // Наукovedenie (электронный журнал). – 2014. – № 5 (24). – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/79EVN514.pdf>. - Дата обращения: 22.07.2021.

16. Чуланова О.Л. Методические аспекты оценки персонала на основе компетентностного подхода / Чуланова О.Л. // Журнал исследований по управлению. – 2016. – № 6 (2). – С. 13-19.